

ПРОЗВИЩА КАК ИСТОЧНИК ФАМИЛИЙ В АНГЛИЙСКОЙ ОНОМАСТИКЕ

М. Балясникова ¹

Аннотация:

Статья посвящена анализу прозвищ, которые являются одним из источников фамилий в английской ономастике. Процесс номинации включает такие группы, как генеалогические, местные, профессионально-должностные, описательные.

Ключевые слова: ономастика, субстрат, фамилия, антропонимия, имя, прозвище, индивидуальное имя (ИИ), однотемные, двухтемные, производные имена, генеалогический, топоним, апеллятив

doi: <https://doi.org/10.2024/e9xyqs69>

Современная английская антропонимическая система сложилась под воздействием многих исторических факторов, повлиявших на язык и на систему имён, в частности. В настоящее время личное имя и фамилия состоят из незначительного кельтского субстрата, значительного германского слоя при огромном влиянии франко-норманнского суперстрата.

Самой древней антропонимической единицей является прозвище. Оно явилось источником личных имён, фамилий и других антропонимических категорий. Время возникновения прозвищ, т.е. первых имён, теряется в глубине истории. Однако причины их возникновения вполне ясны и социальны. Прозвище – имя возникло тогда, когда потребовалось отличить одного индивидуума от другого в первобытном человеческом обществе. Естественно, что с полной достоверностью мы не можем утверждать, какими были прозвища в ту эпоху. Однако, рассматривая принципы наделения прозвищами в древнеанглийский, среднеанглийский и в современный периоды, мы приходим к выводу, что они имеют много общего. Прежде всего стоит отметить, что они этимологически распадаются на те же классы, что и фамилии, а основным отличием от последних является относительная лёгкость утраты и приобретения прозвища, в то время как фамилия всегда постоянна, официально закреплена и передаётся по наследству.

Прозвища и фамилии делятся на четыре основных класса: а) генеалогические; б) местные; в) профессионально-должностные; г) описательные.

Генеалогические прозвища и фамилии являются такими, которые указывают на родство по отцу, матери, брату и т.п. Ср. **Osbern Hauoc, filius**

¹ Балясникова Марина Александровна, ст.преп. кафедры лексикологии и стилистики английского языка Самаркандского государственного института иностранных языков

Hauoc; Duddesunu= filius Dudde; Ida waes Eopping= был сыном **Eoppa, Gosfridus nepos Abbatis, Ranulf Meschin**, а его сын **Hugh fitz Ranulf, Roger fitz Gerold, Euerardus filius Brientii**. Часть генеалогических прозвищ и фамилий можно также назвать отантропонимическими, т.е. образованными от личных имён: совр. **Alsey, Elsey, Elsie** из древнеанглийского личного имени **AElfisige** ‘эльф – победа’, совр. **Goodluck, Goodlake, Gullick, Gutlack** из древнеанглийского личного имени **Gudlac** ‘сражение – игра’ и т.п. Этот термин, однако, не включает такие прозвища, как **Uncle** ‘дядя’, **Widowson** ‘сын вдовы’, **Watmough** ‘деверь или свояк Уота’, т.е. Уолтера’, **Senior** ‘старший’, **Cousin(s)** ‘двоюродный брат, сестра’.

Местные прозвища и фамилии можно также определить как оттопонимические, т.е. образованные от топонима или апеллятива, указывающего на место проживания индивидуума: **Jordan atte More** дало совр. **Atmore, Thomas Atte Wode** →совр. **Attwood, Adam de Cockfeld** →совр. **Cockfield, Adam de Salesbury** →совр. **Salisbury, Robertus de Fordham** →совр. **Fordham; Ulfricus de teuershams**. На место жительства часто указывали такие предлоги и их варианты: **aboue (above), at (a, at, att, atte), by, binethe (beneath), in, if, on, ouer (over), under, up**, а также франко-норманский предлог **de**, который впоследствии выпал. Английские предлоги или сохранились (**Atwood**), или выпали (**Wood, Wodehouse**).

Профессионально-должностные прозвища и фамилии отражали род занятий носителя: **Herd** ‘настух’, **Richard le Flesmongere** (совр. **butcher**) ‘мясник’, **Denis de Otemonger** ‘продавец овса’, **John de Candlemakere** ‘ремесленник, делавший свечи’, **Witiget the priest, Eadric the Wild, Raulf Eorl**, ‘граф’. Интересно, что перед прозвищами, указывающими на профессию или должность, в документах ставится французский артикль **le** и английский артикль **the** (предлоги не употреблялись), в речи этот артикль опускался: **John Fleshehewer, Greensmith, Redsmith, Arrowsmith, Glaswright, Chesewright, Fuller, Baker, Simister** (совр. апеллятив **sempstress**) и т.п.

Описательные прозвища и фамилии характеризуют носителей с разных точек зрения: 1) по внешним физическим качествам (**Long, Armstrong, Whitehead, Greybeard, Blind, Foot**); 2) по одежде (**Curtmantel, Widehose**), по оружию (**Longspear, Pallet**); 3) по социальному положению (**Poor, Power, Richson, Raggas** – от **rags**); 4) по моральным качествам (**Goode, Patient, Perfect, Faultless, Gay, Makepeace, Friend, Truelove, Spendlove, Proudfoot Sad, Slyman, Lovegold, Blackmouth, Fox**); 5) по характерным высказываниям человека (**Bygod, Godon** от **God damn**), от девизов (**God-send-us, God-me-fetch**); очень много фамилий из апеллятивов, обозначающих животный мир (**Oliphant, Lion, Hund, Bull, Buk, Swan**), однако они относятся к 1) или 4), а иногда и оттопонимическим (по знаку над домом, где проживал первый носитель).

Некоторые другие прозвища также трудно классифицировать: **Penny, Sixpence** – могут указывать на социальное положение, но также и на характерный выкрик продавца, называющего цену своему товару. Таких двусмысленных толкований мы встретим множество. Причиной тому само возникновение прозвища, оно спонтанно, т.к. порождено конкретными условиями, но в основе всегда лежит одна и та же причина: стремление выделить, индивидуализировать носителя из ряда ему подобных, указать на что-то специфическое, свойственное только данному человеку. Однако каждый человек может иметь несколько прозвищ, хотя не всегда

одновременно, характеризующих его с различных сторон и в разное время. Этим прозвища существенно отличаются от фамилий.

Кельты принесли свою антропонимию. К началу новой эры на островах проживали в основном племена двух больших кельтских групп: галлы, либо гаэлы, и кимры, бритты и др. Гаэлы, кимры и др. имели однотемные, двухтемные и производные индивидуальные имена (ИИ).

Гаэлы (предки ирландцев и шотландцев) давали, например, такие ИИ из двух основ: **Faolchadh** < **faol** 'волк' и **chadn** 'воин', **Muireadhach** < **muir** 'море' и **eadhach** 'люди' (два существительных в им.п.), **Cuchatha** < **cu** 'нѣс' и **chatcha** 'сражение' (генитив), **Cuganmathair** букв. 'нѣс без матери', т.е. 'осиротевший нѣс' (предложное сочетание), **Fionnbhar** 'светлая голова', **Bhaufhionn** 'голова светлая', т.е. 'светловолосый' (прилагательное в препозиции и постпозиции соответственно). Однотемными у гаэлов могли быть отдельные темы двухтемных ИИ, возможно их штюкаристики: **Teimhean** 'тѣмный', 'серый'. Однако скорее всего параллельно существовали однотемные ИИ и они же выступали в роли тем для сложных ИИ. Прозвища гаэлов делились на классические четыре разряда индоевропейской системы: а) генеалогические; б) местные; в) профессионально-должностные; г) описательные. Огромное предпочтение отдавалось генеалогическим прозвищам, из которых строилась цепочка, указывающая на родословную по отцовской, редко материнской линии. В генеалогических прозвищах в основном использовался термин **mac~maq** 'сын', реже другие: **ui** 'внук', **fer** 'муж', т.е. 'муж такой-то' (ср. совр. наследственное имя (=фамильное имя): **Macdonald** < **mac+ Domnhall**, **Macrae** < **mac+ Rath** и т.п.). Позже под влиянием германского **son~sunu** появляется у шотландцев **Ferguson** < **Fergus+ son**, **Farquharson** и др. Возникают местные, т.е. оттопонимические имена: **Mannan** 'с островов Мэн' и т.п. Другие группы: **Mognuadatt** 'раб Наудат', **Maclir** 'сын моря' (так гаэлы называли искусных лоцманов), **Brecc** 'конопатый' и т.п.

Кимры (предки валлийцев) населяли юг современной Англии, затем были оттеснены на запад (совр. Уэльс). Имена древних валлийцев также представляют двухтемные ИИ: **Cadguptel** < **cad** 'битва'+ **gustel** 'сражение' (два аппелятива), **Gryffyd** < **cref** 'сильный'+ **fydd** 'вера', **Branwen** < **bran** 'грудь'+ **gwen** 'белая'. Однотемные ИИ восходят к прилагательным – **Uthyr** (**uthr** 'ужасный', 'страшный'), аппелятивам – **Budic** (**buddugg** 'победительница'). Производные ИИ представлены суффиксированными существительными, прилагательными, причастиями. Суффиксами были – **agn-**, **-eg-**, **-on-**, **-ic-**, **-iv-** и т.п. Деминутивным значением обладали суффиксы **-yn-**, **-en-**, **-og**: **Bleddyn** 'волчонок' (**blaidd** 'волк'). Свои ИИ кимры меняли на протяжении жизни в зависимости от каких-либо значительных обстоятельств: потерянный и вновь найденный ребенок мог получить другое ИИ, после битвы юноша мог также выбрать новое ИИ. Иногда добавлялись прозвища.

Распространялись прозвища временные либо пожизненные вторые компоненты именования, но ещё не ставшие наследственными. Самыми распространёнными прозвищами были генеалогические, такое прозвище часто прослеживало генеалогию носителя за несколько поколений. Это давало определённые права.

Список использованной литературы:

- [1]. *Concise Oxford English Dictionary/ Edited by Catherine Soanes and Angus Stevenson. – 11 ed. – Oxford: Oxford Univ.Press, 2004. – XX, 1708 p.*
- [2]. *Rybakin A.I. A Dictionary of English Surnames. – M.: Russky Yazyk Publishers, 1986. – 576 p.*
- [3]. *Rybakin A.I. Dictionary of Personal Names. – Second Improved and Enlarged Edition. – M.: Russky Yazyk Publishers, 1989. – 224 p.*
- [4]. *Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1988. – 192 с.*